

CHET TILLARINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN
LANGUAGESРОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Abdumutalova Munavvara

Farg'ona davlat universiteti Chet tillari fakulteti

Filologiya va tillarni o'qitish: Ingliz tili 25.132- guruh talabasi

Ismoilova Dilrabo Siddiqjonovna

Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

abdumutalovamunavvara@gmail.com

+998884618333

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19678180>

Annotatsiya. Maqolada chet tillarini o'rganishda axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Internet, mobil ilovalar va multimedia vositalarining til o'rganish samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli vositalardan foydalanishning afzalliklari va ayrim cheklovlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, chet tillarini o'rganish, raqamli ta'lim, multimedia vositalari, mobil ilovalar, sun'iy intellekt, onlayn platformalar, e-learning, gamifikatsiya, til ko'nikmalari, mustaqil ta'lim, interaktiv mashqlar, virtual muhit, chatbot, talaffuz, o'quv jarayoni.

Annotation:

The article examines the role and importance of information technologies in learning foreign languages. It analyzes the opportunities of the Internet, mobile applications and multimedia tools in improving the effectiveness of language learning. The advantages and certain limitations of using digital tools are also highlighted.

Key words: information technologies, foreign language learning, digital education, multimedia tools, mobile applications, artificial intelligence, online platforms, e-learning, gamification, language skills, independent learning, interactive exercises, virtual environment, chatbot, pronunciation, learning process.

Аннотация:

В статье рассматриваются роль и значение информационных технологий в изучении иностранных языков. Анализируются возможности Интернета, мобильных приложений и мультимедийных средств в повышении эффективности обучения языкам. Также освещаются преимущества и некоторые ограничения использования цифровых технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, изучение иностранных языков, цифровое образование, мультимедийные инструменты, мобильные приложения, искусственный интеллект, онлайн-платформы, электронное обучение, геймификация,

языковые навыки, самостоятельное обучение, интерактивные упражнения, виртуальная среда, чат-бот, произношение, учебный процесс.

Kirish:

Bugungi kunda axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib, hayotimizning deyarli barcha sohasiga kirib keldi. Ayniqsa ta’lim tizimi bu o’zgarishlardan rivojlanmoqda. Xususan, chet tillarini o’qitish jarayonida raqamli vositalardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Internet, mobil ilovalar, sun’iy intellekt hamda turli multimedia resurslari an’anaviy darslik va sinf xonasi doirasini kengaytirib, tilni istalgan joyda va istalgan vaqtda o’rganish imkonini yaratmoqda. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — chet tillarini o’rganish jarayonida axborot texnologiyalarining o’rni va samaradorligini tahlil qilish, shuningdek, ularni qo’llash yo’nalishlarini yoritib berishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: axborot texnologiyalari va til o’rganishning nazariy asoslarini ko’rib chiqish; mavjud raqamli vositalarni tasniflash va ularning imkoniyatlarini ochib berish; axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari hamda ayrim cheklovlarini aniqlash; amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqotning obyekti — chet tillarini o’rganish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish shakllari va ularning samarasi.

So’nggi yillarda axborot texnologiyalari jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangani sabab ta’lim tizimiga ham chuqur kirib bordi. Ayniqsa til o’rganish jarayonida ularning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Axborot texnologiyalari (AT) bu ma’lumotlarni yig’ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish uchun qo’llaniladigan texnik va dasturiy vositalar majmuasidir. Ular kompyuter va internet texnologiyalari, multimedia vositalari, mobil qurilmalar hamda sun’iy intellekt tizimlarini o’z ichiga oladi. Ta’lim sohasida qo’llaniladigan AT ko’pincha “e-learning” yoki raqamli ta’lim shaklida namoyon bo’ladi. Chet tilini o’rganish jarayonida axborot texnologiyalarini uch guruhga ajratish mumkin: kommunikativ vositalar (onlayn muloqot platformalari), didaktik vositalar (elektron darslik va mashq dasturlari) hamda ma’lumotnoma vositalari (onlayn lug’at va tarjima xizmatlari). Ushbu vositalar til o’rganish jarayonini yanada samarali va qulay tashkil etishga xizmat qiladi. Onlayn ta’lim platformalari bugungi kunda eng ommalashgan vositalardan biridir. Duolingo, Babbel va Coursera kabi platformalar foydalanuvchilarga bosqichma-bosqich tuzilgan darslar, interaktiv mashqlar va testlarni taklif etadi. Ular o’quvchiga o’z bilim darajasiga mos dastur asosida mustaqil shug’ullanish imkonini yaratadi. Bunday platformalar natijalarni avtomatik baholash va muntazam takrorlash orqali bilimni mustahkamlashga xizmat qiladi. Mobil ilovalar esa til o’rganishni yanada qulaylashtiradi. Smartfon orqali istalgan joyda qisqa mashqlar bajarish, yangi so’zlarni takrorlash va test topshirish mumkin. Ayniqsa gamifikatsiya elementlari — ball to’plash, darajadan o’tish va reyting tizimi — o’quvchilarning qiziqishini oshiradi. Bu esa o’rganish jarayonini zerikarli emas, balki rag’batlantiruvchi faoliyatga aylantiradi. Sun’iy intellekt asosidagi texnologiyalar ham til o’rganishda muhim o’rin tutadi. Chatbotlar va aqlli tizimlar foydalanuvchi bilan muloqotga kirishgan holda uning xatolarini aniqlaydi va darhol tuzatishlar beradi. Bu jarayon ayniqsa talaffuzni to’g’rilash, yozma nutqni tekshirish hamda og’zaki nutq ko’nikmalarini rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Individual yondashuv imkoniyati esa o’quvchining bilim darajasiga mos ta’limni ta’minlaydi. Chet tillarini o’rganishda multimedia texnologiyalari o’quvchiga bir vaqtning o’zida ko’rish, eshitish va amaliy bajarish orqali bilimni tezroq o’zlashtirishiga yordam beradi. An’anaviy dars jarayonida asosan kitob va yozma mashqlar ustun bo’lsa, multimedia vositalari til muhitini sun’iy ravishda yaratib,

o'quvchini real kommunikativ vaziyatga yaqinlashtiradi. Video darslarni misol keltiradigan bo'lsak, ular multimedia vositalarining eng samarali turlaridan hisoblanadi. Video orqali o'quvchi nafaqat yangi so'z va iboralarni o'rganadi, balki ularning to'g'ri talaffuzi va qo'llanishini ham eshitadi. Masalan, YouTube platformasidagi ta'limiy kanallar yoki BBC Learning English sahifasidagi darslar tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Subtitrlil videolar esa eshitish va o'qishni birlashtirib, so'z boyligini oshirishga yordam beradi. Audio materiallar ham muhim o'rin tutadi. Podkastlar, dialoglar va audiokitoblar orqali o'quvchi tabiiy nutq tezligiga moslashadi. Bu ayniqsa IELTS yoki boshqa xalqaro imtihonlarga tayyorgarlik jarayonida juda foydali hisoblanadi. O'quvchi turli aksentlarni eshitib, nutqni tezroq anglashni o'rganadi. Shuningdek, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari yordamida sun'iy til muhiti yaratilmoqda. Masalan, virtual do'konda xarid qilish yoki aeroportda suhbatlashish kabi vaziyatlar simulyatsiya qilinadi. Bu esa nazariy bilimni amaliy tajribaga aylantirishga xizmat qiladi. Katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili orqali ham o'quvchilarning umumiy o'zlashtirish darajasi o'rganilib, samaraliroq o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Bulutli texnologiyalar esa dars materiallarini saqlash, ulashish va istalgan qurilmada davom ettirish imkonini bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, u inson omilini to'liq almashtira olmaydi. O'qituvchining yo'naltirishi, motivatsiyasi va metodik yondashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qoladi. Eng yuqori natija esa an'anaviy ta'lim va zamonaviy texnologiyalar uyg'unlashganda yuzaga chiqadi. Shunday ekan, axborot texnologiyalari chet tillarini o'rganishda kuchli vosita sifatida xizmat qiladi. Ulardan oqilona, maqsadli va tizimli foydalanish esa zamonaviy, raqobatbardosh va global fikrlay oladigan shaxsni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va ta'lim sifati. Toshkent: Ta'lim, 2019.
2. Qo'zиеv J.M. "Elektron ta'limning zamonaviy imkoniyatlari va chet tillari o'qitish". Pedagogika va innovatsiyalar jurnali, 2020, №4.
3. Sobirova M.S. Raqamli ta'lim resurslari va til o'rganish metodikasi. Samarqand: Universitet nashri, 2021.
4. Toshmatov D.R. "Multimedia vositalari orqali chet tillarini o'rgatish samaradorligi". Ta'lim tadqiqotlari axborotnomasi, 2022.
5. Ergashev B.N. E-learning va o'quv jarayonida innovatsion texnologiyalar. Buxoro: BuxDU nashri, 2022.
6. Ismoilova N.Sh. "Sun'iy intellektdan til o'rganishda foydalanish: nazariya va amaliyot". Ilmiy izlanishlar jurnali, 2023, №2.
7. Jalolov S.J. Ta'lim texnologiyalari va pedagogikaning asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
8. Karimova L.R. Chet tillarini o'rganishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. Toshkent: Pedagogik nashr, 2021.